

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 242 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterlarning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli.....	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Biznes tuzilmasi uchun xodimlarning innovatsion rivojlanishini diversifikatsiya qilish	231
Matyoqubova Dilfuza Olimboevna	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINI RO'YXATGA OLISH JARAYONLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH

Annazarova Barno Rustamovna

Ma'mun universiteti, NTM o'qituvchisi,
Kadrlar malakasini oshirish va statistik
tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Maqolada aholini ro'yxatga olish jarayonlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish va unda yuzaga keladigan muammolar, ularga yechimlar hamda raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash, aholini ro'yxatga olish jarayonlarida ma'lumotlar xavfsizligi, ma'lumotlarni tahlil qilish va foydalanish, raqamli texnologiyalarning qulayliklari va ishonchiligi, jarayonning samaradorligi va qamrovi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Ma'lumot yig'ish, bulutli hisoblash va saqlash, geografik axborot tizimlari (GIS), sun'iy intellekt, onlayn platforma, elektron pochta, mobil ilova, QR kodlar.

Abstract: The article analyzes issues arising from the use of digital technologies in population census processes and offers solutions to address them. It also examines the effective use of digital technologies, data security in the census process, data analysis and utilization, the convenience and reliability of digital technologies, as well as the effectiveness and coverage of the process.

Key words: Data collection, cloud computing and storage, geographic information systems (GIS), artificial intelligence, online platform, email, mobile application, QR codes.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникающие при использовании цифровых технологий в процессах переписи населения, и предлагаются решения для их преодоления. Также анализируется эффективное применение цифровых технологий, безопасность данных при переписи населения, анализ и использование информации, удобство и надежность цифровых технологий, а также их влияние на эффективность и охват процесса.

Ключевые слова: Сбор данных, облачные вычисления и хранение, географические информационные системы (ГИС), искусственный интеллект, онлайн-платформа, электронная почта, мобильное приложение, QR-коды.

KIRISH

Dunyoning ko'plab mamlakatlari uchun statistik tadqiqotlar olib borishda yangi zamonaviy muqobil yondashuvlarga qaramay, an'anaviy keng ko'lamlı aholini ro'yxatga olish demografik va ijtimoiy ko'rsatkichlar bo'yicha aholining holati to'g'risidagi yagona va aniq ma'lumot manbai bo'lib qolmoqda.

Aholini ro'yxatga olishda raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonni samarali tashkil etish imkonini beradi. Bunda ma'lumotlarni markazlashtirilgan bulutli serverlarda saqlash va qayta ishlash, aholi joylashuvini aniqroq aniqlash uchun GIS texnologiyalaridan foydalanish, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun kriptografiya va boshqa xavfsizlik choralarini qo'llash muhimdir. Raqamli tizimlar inson xatosi ehtimolini kamaytiradi, chunki avtomatlashtirilgan jarayonlar orqali ma'lumotlarning noto'g'ri kiritilishi oldi olinadi. Bundan tashqari, an'anaviy usullarda qo'l yozuvlari va ma'lumotlarni qo'l bilan kiritishda xatolar yo'l qo'yilishi mumkin, ammo raqamli jarayonlar bu xatolarni sezilarli darajada kamaytiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aholini ro'yxatga olish jarayonlarida raqamli texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyatga ega, chunki ular jarayonning tezkorligi va aniq ma'lumotlar olishni ta'minlaydi. YuNESKO (2015) tadqiqotida ko'rsatilganidek, raqamli texnologiyalar yordamida aholining ro'yxatga olinishi ishchi jarayonlarni sezilarli darajada osonlashtiradi va xarajatlarni kamaytiradi. Xususan, A.N. Shmarovning ta'kidlashicha, raqamli qurilmalar va mobil ilovalar orqali yig'ilgan ma'lumotlar aniqlikni oshiradi va inson xatolarini kamaytiradi.

Shu bilan birga, Van der Veer va Rooduyn tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, aholining ro'yxatga olinishi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish nafaqat texnik muammolarni hal qiladi, balki axborot xavfsizligi masalalarini ham muhim qilib qo'yadi. Mazkur tadqiqotda ishtirokchilarning ma'lumotlarini himoya qilish texnologiyalari, jumladan, shifrlash va anonimlashtirish texnikalari keng ko'rib chiqilgan.

Ismatullayev o'z tadqiqotida O'zbekiston sharoitida aholini raqamli texnologiyalar orqali ro'yxatga olish jarayonini tahlil qilar ekan, internet tarmog'ining qamrovini kengaytirish va mobil texnologiyalardan foydalanishning ahamiyatini alohida qayd etadi. Ismatullayevning fikriga ko'ra, ushbu omillar jarayonni tezkorlashtiradi va aholining keng qamrovini o'z ichiga oladi, ayniqsa qishloq joylarda.

Shuningdek, S.K. Johnsonning tadqiqoti, raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olishning samaradorligi va aniqligi borasida muhim tadqiqotlar olib borib, natijada ushbu texnologiyalarning ma'lumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlash imkoniyatini ta'kidlaydi. Shu jihatdan Johnsonning izlanishlari texnologik yangiliklarning ro'yxatga olish jarayonidagi muhim ahamiyatini ochib beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

«Raqamli texnologiyalar asosida aholining ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish» mavzusidagi tadqiqot metodologiyasida ilmiy tadqiqot usullaridan keng foydalanildi. Aholini raqamli usulda ro'yxatga olish jarayonlarining samaradorligini o'rganishda deduktiv va induktiv usullardan foydalanib, umumiylikdan individuallikka va aksincha tahlil o'tkazish samarali natijalar berdi. Shuningdek, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli jarayonlarni tizimli tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etdi. Tadqiqot davomida kuzatish, umumlashtirish, guruhlash va taqqoslash kabi ilmiy tadqiqot usullaridan keng foydalanildi. Xususan, sintez va tahlil usullari orqali raqamli texnologiyalarning aholining ro'yxatga olish jarayonlaridagi ta'siri chuqur o'rganildi. Ushbu usullar tadqiqot natijalarining aniq va ishonchli bo'lishiga yordam berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, so'nggi yillarda jamiyatda aholini ro'yxatga olish jarayonlari bilan bog'liq ko'plab farmon va qarorlar chiqarilib, ushbu hujjatlarda jarayonga raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha alohida to'xtalib o'tilgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining "Aholini ro'yxatga olish to'g'risida"gi qonunining 23-moddasida "...Shaxsga doir ma'lumotlarni yig'ish axborot xavfsizligini ta'minlash talablarini hisobga olgan holda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali ham amalga oshirilishi mumkin" [1] deb keltirilgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-fevraldagi PF-5655-son farmonining 4-bob, g-bandida "O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bilan birgalikda:

moddiy-texnik vositalarni sotib olish, ro'yxatga olish natijalarini qayta ishlash tuzilmalarini mashina o'qiydigan ro'yxatga olish varaqalarini avtomatik tarzda qayta ishlash uchun server uskunalari, skanerlar va boshqa ofis texnikalari bilan ta'minlash uchun tenderlar tashkil etilishini va o'tkazilishini;

aholini ro'yxatga olish varaqalarini kiritish va qayta ishlash bo'yicha avtomatlashtirilgan tizim yaratilishini;

avtomatlashtirilgan tizimning shaxslar haqida axborot (STIR, pasport tizimi va hokazolar) olish uchun davlat organlari axborot resurslari bilan integratsiyasini;

aholini ro'yxatga olish natijalarini olish bo'yicha dasturiy vositalar tayyorlanishini ta'minlaydi;" [2] deya qat'iy belgilangan.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 11-noyabrdagi 710-son Qarorida ham aholini ro'yxatga olish varag'idagi ma'lumotlarni kiritish, qayta ishlash va yakuniy ma'lumotlarni o'z vaqtida olish bo'yicha avtomatlashtirilgan axborot tizimi ishlab chiqilishini tashkil qilish haqida so'z boradi. [3]

Bunday o'zgarishlar albatta ushbu jarayonlarni samarali tashkil etishga qaratilgandir. Butun dunyo bo'ylab ham aholini ro'yxatga olish jarayonlariga raqamli texnologiyalarni joriy etish holati tobora rivojlanib bormoqda. Ushbu tadbirning avvalgi raundlarida qo'llanilgan aholini ro'yxatga olish usullari jarayon samaradorligini sezilarli darajada pasaytirmoqda. Shuning uchun zamonaviy ijtimoiy va xulq-atvor omillarini inobatga olgan holda, so'rovnomalar tarkibiga, ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash uslubiyatiga tuzatishlar kiritish kerak. Biroq, aholi to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plashning an'anaviy usuli quyidagi bir qator sabablarga ko'ra yangi usullar bilan almashtirilmoqda:

Birinchidan, eng an'anaviy usulni amalga oshirishda sezilarli qiyinchiliklar quyidagilarda ifodalanadi:

asosan ko'p miqdordagi vaqtinchalik ishchilarni (ro'yxatga oluvchi xodimlarni) tanlash va yollash, ularni o'qitish, barcha zarur hujjatlar bilan ta'minlash, shu jumladan aholini ro'yxatga olish savolnoma varag'i shakllarini chop etish, boshqa materiallarni shakllantirish bilan bog'liq birlamchi ma'lumotlarni yig'ish va keyinchalik qayta ishlash hamda tahlil qilish uchun texnik bazasini yaratish bilan bog'liq aholini ro'yxatga olish uchun katta xarajatlarda;

muntazam aholini ro'yxatga olish o'rtasidagi uzoq vaqt oraligi (o'n yil), ya'ni bu davrda axborotning tez eskirishiga va jamiyat hayotining iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa sohalarida sodir bo'layotgan o'zgarishlarning yuqori dinamikasi tufayli uning yetarli darajada dolzarb emasligiga olib keladi. Bundan tashqari, o'n yillik aholini ro'yxatga olish davri keyingi aholini ro'yxatga olish uchun tajribali xodimlarni qayta jalb qilishga imkon bermaydi, shuningdek, ma'lumotlarni yig'ish bo'yicha yondashuvlar o'zgarganligida;

mahalliy hokimiyat organlari bilan yaqin hamkorlik zarurati va keng jamoatchilik o'rtasida ushbu tadbirni ommalashtirish, aholi o'rtasida tushuntirish ishlarini olib borish maqsadida turli ommaviy axborot vositalaridan foydalangan holda katta mablag' sarflaydigan PR-kampaniyalarni o'tkazishda.

Ikkinchidan, odamlar va turmush tarzining zamonaviy xususiyatlarini aks ettiruvchi ob'ektiv xarakterdagi sabablar bilan bog'liq. Ko'pgina respondentlar shaxsiy ma'lumotlarni taqdim etishga salbiy munosabatda bo'lishadi, shuning uchun ular ro'yxatga oluvchi xodimlar bilan ataylab muloqot qilmaydi. Boshqalar xavfsizlik nuqtai nazaridan, ayniqsa yolg'iz yashaydigan qariyalar, aholini ro'yxatga olishda qatnashmaydi. Yuqori mobil turmush tarzi (ko'p ko'chib yuruvchi turmush tarzi) yoki kun bo'yi ishda bo'ladigan uy xo'jaliklarini uyda topish imkoniyatini keskin qisqartiradi. Shu sababli, har o'n yilda yangilanib turiladigan umumiy ro'yxatga olish natijalari aholi va uy-joy fondi to'g'risidagi, xususan, mahalliy davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari tomonidan qarorlar qabul qilish uchun zarur bo'lgan dolzarb ma'lumotlarning tezkor manbasi emas.

Uchinchidan, ko'plab mamlakatlarda, masalan, Buyuk Britaniya, Isroil, Niderlandiya, AQSh, Yaponiyada kuzatilayotgan aholining ro'yxatga olishda ishtirok etish faolligining pasayishi bilan. Shunday qilib, aholini ro'yxatga olish paytida AQShga pochta orqali to'ldirilgan savolnoma varagi shakllarini qaytargan aholi ulushi 1970-yildagi 78,3% dan 2010-yilda 74,0% gacha kamaydi. Shu bilan birga, o'zlari haqida ma'lumot bergan respondentlarning eng kam soni 1990-yilda 65,0% ni tashkil etdi. Shu sababli, so'nggi 40 yil ichida AQShda aholini ro'yxatga olishda ishtirok etishning o'rtacha foizi 71,9% ni tashkil etdi.

Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish haqida gap ketganda, bu jarayonni optimallashtirish va samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalar va uslublarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida bu jarayonning asosiy jihatlarini tahlil qilamiz:

Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etishda zamonaviy texnologiyalar va uslublardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.¹

1-jadval.

1	Texnologiyalarni qo'llash	Ma'lumot yig'ish
		Bulutli hisoblash va saqlash
		Geografik axborot tizimlari (GIS)
2	Ma'lumotlar xavfsizligi	Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish
		Ruxsatsiz kirishni oldini olish
3	Tahlil qilish va ma'lumotlardan foydalanish	Sun'iy intellekt va tahlil vositalari
		Real vaqt rejimida tahlil
4	Qulaylik va ishonchlik	Foydalanuvchi uchun qulay interfeyslar
		Xato va kamchiliklarni kamaytirish
5	Jarayonning samaradorligi va qamrovi	Jadval va muddatlarga rioya qilish
		Qamrovni kengaytirish

Yuqoridagi jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonini optimallashtirish va samaradorligini oshirishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali aholini ro'yxatga olishda raqamli qurilmalar (planshetlar, mobil telefonlar) va dasturiy ta'minotlar yordamida ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri elektron shaklda yig'ish imkoniyati yaratiladi. Bu esa an'anaviy qog'oz asosidagi usullarga qaraganda tezroq va ishonchliroqdir. Ma'lumotlarni markazlashtirilgan bulutli serverlarda saqlash va qayta ishlash orqali xavfsizlikni ta'minlash, ma'lumotlarga tezkor kirish va ularni tahlil qilish imkoniyati oshadi. Aholi joylashuvini aniqroq aniqlash va ma'lumotlarni geografik jihatdan tahlil qilish uchun GIS texnologiyalari qo'llaniladi. Bundan tashqari, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun raqamli tizimlar orqali to'plangan ma'lumotlarning maxfiylikni ta'minlashda kriptografiya va boshqa xavfsizlik choralarini qo'llash muhimdir. Ma'lumotlar bazasiga faqatgina vakolatli shaxslarning kirishiga ruxsat beruvchi autentifikatsiya va avtorizatsiya tizimlari joriy etiladi.

To'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish va ulardan foydalanishda avtomatik tahlil qilish uchun sun'iy intellekt va mashinali o'qitish algoritmlarini qo'llash aholini ro'yxatga olish jarayonining samaradorligini oshiradi. Tizimlar

¹ Muallif tadqiqotlari davomida ishlab chiqilgan.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali kamchiliklarni kamaytirishga ham erishiladi. Raqamli usullar orqali insoniy xatolarning oldini olish mumkin. An'anaviy usullarda qo'l yozuvlari va ma'lumotlarni qo'l bilan kiritishda xatolar yo'l qo'yilishi mumkin, ammo raqamli jarayonlar bu xatolarni sezilarli darajada kamaytiradi. Zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanishning yana bir afzalligi ma'lumotlarni tez qayta ishlash va tahlil qilishdir. Raqamli ma'lumotlar bazalari orqali olingan ma'lumotlar darhol qayta ishlanadi va tahlil qilinadi, bu esa hukumat va tashkilotlarga tezkor qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Umumiy qilib aytganda, aholini ro'yxatga olishning 2020-yilgi raundida dunyo va MDH davlatlarida aholini ro'yxatga olish jarayonlarida qo'llanilgan raqamli texnologiyalar va usullar foizlarda quyidagi diagrammada aks ettirilgan (2-rasm).

2-rasm. 2020 yilda dunyo va MDH davlatlarida aholini ro'yxatga olish jarayonlarida qo'llangan raqamli texnologiyalar va usullar foizlarda³.

Albatta, bu borada rivojlanish bilan bir qatorda muammolar ham vujudga kelgan, va ulardan eng kattasi ma'lumotlar xavfsizligidir. Raqamli ma'lumotlar bazalaridagi ma'lumotlarni kiberhujumlardan himoya qilish muhimdir. Har bir mamlakatda axborot xavfsizligi qoidalari va mexanizmlari joriy qilinishi kerak. Bu jarayonni amalga oshirishda barcha davlatlarda bir xil shart-sharoitlar va imkoniyatlar bo'lmasligi mumkin. Bundan tashqari, internetga ulanish imkoniyati ham muhim omil bo'lib, hamma joyda internetga ulanish imkoniyati teng emas. Shu sababli, qishloq va internet qamrovi past bo'lgan hududlarda onlayn ro'yxatga olish qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Buni hal qilish uchun, albatta, oflayn ro'yxatga olish usullari bilan raqamli texnologiyalarni uyg'unlashtirish kerak bo'ladi.

Yana eng muhimi, raqamli savodxonlik bo'lib, aholi o'rtasida raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarining turlicha bo'lishi muammolarga olib kelishi mumkin [7]. Bunday hollarda, aholiga raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha o'quv kurslari va tavsiyalar berish zarur. Bu ham yuqorida aytilgan raqamli texnologiyalardan to'liq foydalanish imkoniyatini cheklaydigan omillar hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish samaradorligi yuqori bo'lsa-da, uning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun yuqoridagi muammolarni hal qilish zarur. Bu jarayonda davlatlar texnologik infratuzilmani rivojlantirish, axborot xavfsizligini ta'minlash va aholining barcha qatlamlari uchun internet va raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish ustida ish olib borishlari lozim. Umuman olganda, 2020-yilda aholini ro'yxatga olish jarayonida bir qator davlatlarda muhim yangiliklar amalga oshirildi. Bu yangiliklar ko'pincha raqamli texnologiyalarni joriy etish, yangi usullardan foydalanish va ma'lumotlarni yig'ishda samaradorlikni oshirishga yo'naltirilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, 2020-yilda aholini ro'yxatga olish jarayonlarida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi butun dunyo bo'ylab aholini hisoblash jarayonini samarali va tezkor qilishga katta hissa qo'shdi. Ushbu jarayonda onlayn platformalar, mobil ilovalar va ma'lumotlar bazalari eng keng tarqalgan va muhim texnologiyalar sifatida namoyon bo'ldi.

Yana shuni ta'kidlash joizki, 2020-yilda raqamli texnologiyalarning joriy etilishi aholini ro'yxatga olish jarayonini yanada samarali, tezkor va keng qamrovli qilishga yordam berdi. Ko'plab davlatlar bu jarayonda raqamli texnologiyalarga katta ahamiyat qaratib, innovatsion yondashuvlarni qo'lladi. Shu bilan birga, an'anaviy

3 Muallif tadqiqotlari davomida ishlab chiqilgan.

usullarning ham saqlanishi jarayonning universalligini va barcha qatlamlarni qamrab olishni ta'minladi. Bu holat kelgusida raqamli texnologiyalarning yanada kengroq qo'llanilishi va rivojlanishi uchun mustahkam poydevor yaratdi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarni joriy qilish davlatlarga aholini ro'yxatga olish jarayonlarini nafaqat tezlashtirdi, balki xarajatlarni kamaytirish va ma'lumotlarning aniqligini oshirish imkonini berdi. Turli mamlakatlar bu jarayonda turli texnologiyalardan foydalanib, o'ziga xos muammolarni hal qilishga qaratilgan strategiyalarni qo'lladi va ushbu texnologiyalar kelgusida aholini ro'yxatga olish jarayonini yanada qulayroq va ishonchliroq qilish uchun kengaytirilishi kutilmoqda.

Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish uchun infratuzilma, zamonaviy platformalar, ma'lumotlarni muhofaza qilish, aholini xabardor qilish va monitoring mexanizmlari muhimdir. Turli davlatlar bu yo'nalishda yangi tadbirlarni amalga oshirib, ro'yxatga olish jarayonini samarali tashkil etishga erishmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Aholini ro'yxatga olish to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4766082?ON-DATE=29.11.2023%2001>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-fevraldagi PF-5655-son "O'zbekiston Respublikasida 2022-yilda aholini ro'yxatga olishni o'tkazish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/en/docs/-4190059>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 11-noyabrdagi 710-son "O'zbekiston Respublikasida 2023-yilda aholini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-5093951>
4. MDH Statistika qo'mitasining aholini ro'yxatga olishning 2020-yilgi raundi bosqichiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi hisobot.
5. Annazarova, B. R. (2023). Aholini ro'yxatga olish jarayonlariga raqamli texnologiyalarni joriy etishning jahon tajribasi. Научно-теоретический журнал "Ma'mun science", 1(2).
6. Rustamovna, A. B. (2024, May). Analysis of the effective organization of population census processes based on digital technologies. In International Scientific Research Conference (Vol. 2, No. 24, pp. 171–176).
7. Symposium on Global Review of 2000 Round of Population and Housing Censuses: Mid-Decade Assessment and Future Prospects. Retrieved from https://unstats.un.org/unsd/demographic/docs/symposium_06.html

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

